

СВОЕОБРАЗИЕ ДРАМАТУРГИИ А. П. ЧЕХОВА

Закирова Дилрабо Хайдаровна

Преподаватель кафедры русского языка и литературы Кокандского государственного педагогического института

Бахромова Дилсуз

Тошматова Муштарийбону

Студенты 01/23 группы факультета русского языка и литературы Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885032>

Аннотация: Статья посвящена изучению специфических новаторских черт драматургии А.П. Чехова. Отмечено, что все пьесы наполнены нововведениями и отражают исторические, социальные, бытовые и культурные проблемы общества. Авторы статьи рассматривают природу чеховского реализма, новые формы изображения действительности, стилевые традиции демократической литературы, жанровое своеобразие, особенности сюжета, событийную сторону пьес, новизну конфликта, лиричность. Драматические тексты писателя представляют собой сложное явление, синтез комического и трагического. Доказано, что глубина и многомерность чеховских образов вытекают из такой особенности авторского стиля, как подтекст.

Ключевые слова: драматургия, реализм, жанр, пьеса, характеры, психологизм

Антон Павлович Чехов – известный русский писатель и драматург, театральный критик последней четверти XIX века. Его произведения всегда были объектом пристального внимания не только читателей, но и критиков, часто вызывали бурную и неоднозначную реакцию рецензентов. До сих пор интерес к наследию великого драматурга не ослаб. На сегодняшний день исследователей привлекает практически всё, что связано с его личной и творческой жизнью. Большого внимания заслуживают пьесы А.П. Чехова, которые отражают события давно ушедшей эпохи.

К изучению творческого пути и особенностей художественных текстов драматурга обращались его современники, литературоведы XX века, а также современные исследователи (например, Е.З. Балабанович, С.Д. Балухатый, Г.П. Бердников, С.Г. Бочаров, Г.А. Бялый, И.Е. Гитович, М.П. Громов, В.Б. Катаев, А.П. Кузичева, Ю. В. Лебедев, А.С. Мелкова, Т.А. Мищенко, К.В. Мочульский, И.Б. Ничипорова, З.О. Паперный, Н.А. Петренко, Е.С. Пискун, Е.А. Позднякова, Э.А. Полоцкая, Н.Н. Примочкина, А. И. Роскин, В.М. Сахаров, А. П. Скафтымов, М. Н. Строева, И.С. Сухих, А.Д. Степанов, Б.В.

Томашевский, А.П. Чудаков, О.В. Шестых и др.). Несмотря на изученность творчества вышеуказанного автора, актуальность нашей работы обусловлена необходимостью исследования одного из важных элементов художественной литературы – драматургии, в частности, пьес А.П. Чехова. Именно драма отражает основные тенденции развития общества, выявляет наиболее острые проблемы в формировании взаимоотношений между людьми. Отметим, что пьесы А. П. Чехова наполнены нововведениями и отражают все социальные, бытовые и психологические проблемы общества, что актуально и в наше время. Цель нашей статьи – изучить специфику драматических произведений известного автора, классика русской литературы.

А.П. Чехов задолго до своего выступления в театре в роли драматурга отчетливо и безоговорочно определил своё отношение к современной сцене и драме. Его знакомство с условиями, в которых находилась русская сцена 80-х годов XIX века, началось давно, ещё со времён обучения в гимназии. В то время он, посещая театр, уже пристально всматривался в особенности его репертуара и задумывал написание собственных пьес.

Думается, что театральная проблема – одна из самых ярких, важных, значительных и разнообразно освещаемых Чеховым-рецензентом и театральным обозревателем. В его критических очерках отражены различные театральные явления: репертуар, актерская игра, постановки отдельных пьес, судьбы отдельных театров, театральный быт. А.П. Чехов не ограничивается стандартной информацией очередных явлений театрального сезона. В своих статьях, письмах он объективно оценивает современный ему театр, изобличает негативные ситуации, которые не отвечают требованиям его художественного вкуса. «Никто так сильно не нуждается в освежении, как наши сцены... Атмосфера свинцовая, гнетущая. Аршинная пыль, туман и скука. Ходишь в театр, честное слово, только потому, что некуда больше ходить. Смотришь на сцену, зеваешь, да потихоньку бранишься» [13, с. 231], – отмечает А.П. Чехов в своих воспоминаниях и письмах. Заметим, что драматург смотрит на театр как на очень важное средство общения с человеком.

Отметим, что новаторская природа чеховского реализма осознавалась уже его современниками. Так, Л. Н. Толстой подчеркивал, что А. П. Чехов «создал новые, совершенно новые» [цит. по: 8, с. 227] формы письма и отмечал, что его как художника нельзя сравнить ни с И.С. Тургеневым, ни с Ф.М. Достоевским, ни с ним, самим Л.Н Толстым. «Ставя его на один

уровень с этими классиками, следует указать, что сдержанность писателя, внешняя внеэмоциональность и внутренняя свобода разделяют их творческие позиции» [5, с. 228], – утверждают современные исследователи Н.А. Петренко и О.С. Турина. Объективного отображения социальных явлений и разнообразных процессов реальной жизни А.П. Чехов достигает с помощью изображения характера и внутреннего мира личности. Всё это составляет новые формы «сплетения, слияния, противопоставления и взаимодействия элементов, авторского и субъективно-экспрессивного, идущего от персонажа» [3, с. 151].

Новаторство драматурга раскрывается также в своеобразном сочетании стилевых традиций демократической литературы и русского психологического реализма. А.П. Чехов как бы подвёл итог реализму XIX в. и открыл новый этап его развития в русской литературе в переломную эпоху. Герои его пьес, сохраняя конкретно-бытовую достоверность, наполнены глубоким социально-философским содержанием. Драматург поставил под сомнение уклад современной ему жизни со всех сторон – общественной, нравственной, бытовой. Так, М. Горький справедливо говорил о чеховских пьесах и образах как о «глубоко продуманных символах» [4, с. 55]. Например, «Чайка» является символом нового воскресшего искусства. «Три сестры» – это символ надежды на изменение жизни, а «Вишнёвый сад» – символ Родины и её будущего.

Все пьесы А.П. Чехова необычно психологичны. Внутренний мир человека находится в центре внимания автора. «Драма А. П. Чехова – психологическая драма и в самом общем, и в самом прямом смысле этого слова. Переживания, эмоции, душевные терзания и страдания, упования и чаяния героев – вот что изнутри наполняет и разряжает их лишённое ярких событий каждодневное бытовое существование» [10, с. 65], – отмечает Б.В. Томашевский. Все это выражается в случайных особенных репликах героев, их обмолвках, реже – в молчании и ситуационно немотивированных жестах. Значение ремарки усиливается, в ней передаётся внутреннее состояние персонажа (смеётся, плачет, грустит и т.д.).

Необходимо отметить и лиричность пьес драматурга. Лиризм создаётся благодаря общему настрою произведения, а также «подводному течению». Это грусть А.П. Чехова по поводу незадавшейся человеческой жизни, несбывшихся надежд. Новаторский характер драматургии писателя – это новизна конфликта, который создаётся за счёт неустроенности людей в

быту. Необычна и событийная сторона пьес, часто судьбы героев недосказаны. Нет также и однозначного толкования их поступков. Таким образом, зритель и читатель должны многое самостоятельно додумать, решить.

Часто пьесы А.П. Чехова построены на ситуации, которая является основополагающей в новой драме XX века – это ситуация порога. Ещё ничего не произошло, однако уже ощутишь трагизм жизни героя, его падение в бездну. Драматург запечатлел ход времени в его целостности, не оправдывая и не осуждая героев, не подчёркивая ничьей правоты. Каждый герой по задумке автора – не только личность, но и исполнитель определённой социально-исторической роли. Новые отношения между людьми изображены в поздних пьесах А.П. Чехова, например, «Дядя Ваня» «Три сестры», «Вишнёвый сад». Он мастерски описывает глубокую степень отчаяния, которая охватила русское общество, в частности, русскую интеллигенцию 80-х годов XIX века. Драматург наиболее ярко раскрывает образы негативных персонажей – бездарных и пошлых обывателей. Тема разлада между желаниями и возможностью их осуществления поднимается в большинстве его пьес того времени.

Отметим, что пьесы А.П. Чехова необычны по своему жанру. Их невозможно вместить ни в одну классическую жанровую форму, т.к. драматург не опирался на определённые каноны создания художественного текста, а следовал идее произведения, отражая в нём комическое или трагическое реальной жизни. Современная исследовательница Е.А. Позднякова абсолютно справедливо считает, что «назвать пьесы Чехова трагедиями или комедиями можно лишь условно, имея ввиду доминирующую жанровую тенденцию, построение образов и сюжетов, а не весь комплекс черт, присущих традиционным драматическим жанрам» [6, с. 142]. Часто драматург сам определял жанр своих произведений. Так, пьесу «Вишневый сад» он называет «комедией» [11, с. 246], «местами даже фарс» [12, с. 248]. К.С. Станиславский утверждает, что это «трагедия» [9, с. 265], а М. Горький определяет «Вишневый сад» как «лирическую комедию» [4, с. 422]. Советский литературовед А. И. Роскин считает все драмы А.П. Чехова «пьесами-романами» [7, с. 170]. Укажем, что комичное в пьесе «Вишневый сад» в несоответствии между героями и новыми потребностями жизни.

Произведения драматурга представляют собой сложное явление, синтез комического и трагического. С точки зрения Г. А. Бялого, в текстах А. П.

Чехова «драматическое осуществляется в органическом смешении с комическим, а комическое в органическом сплетении с драматическим» [2, с. 48], а по мнению Г. П. Бердникова, «лирическое, как особая форма трагического, и комическое находятся в кровном единстве, являются чаще всего двумя сторонами одних и тех же явлений» [1, с. 332]. Таким образом, оригинальное смешение жанров у А. П. Чехова обусловлено тем, что он показывал эпически полную картину действительности, жизнь людей, их взаимосвязь, противоречивость характеров. Из этого следует многомерность, развёрнутость, целостность отображения жизни, судьбы каждого героя.

Итак, А. П. Чехов является новатором в области литературы, которую обогатил новыми художественными приёмами. Предметом изображения становятся внешне неприметные внутренние изменения мыслей, настроений человека. В содержательном отношении все пьесы А.П. Чехова продолжают и развивают проблематику его прозаического творчества. На первый план он выводит проблему духовного состояния героя, детальное описание его ежедневного уклада жизни. Именно через реалии быта драматург отражает чувства и настроения персонажей, их характеры и взаимоотношения. Событиям автор отводит второй план.

Немаловажной особенностью драматургии А.П. Чехова является и неопределённость в жанровом соотношении: включая в себя все признаки бытовой и психологической драмы, тексты объединяются с традиционными принципами комедии и трагедии в то же время

Использованная литература:

1. Бердников Г. П. Чехов-драматург. Традиции и новаторство в драматургии А. П. Чехова. – М.: Искусство, 1981. – 511 с.
2. Бялый Г. А. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. – СПб.: Советский писатель, 1990. – 638 с.
3. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Просвещение, 1963. – 456 с.
4. Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. – Т. 5. Повести, рассказы, очерки, стихи. 1900-1906. – М.: Гослитиздат, 1953. – 506 с.
5. Петренко Н.А., Турина О.С. Рецепция творчества А.П. Чехова в литературоведении // Проблемы и перспективы современной науки: материалы XI Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: Логос, 2016. – С. 227-230.

6. Позднякова Е.А. О жанровом своеобразии пьес А.П. Чехова // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2014. – № 1. – С. 142-145.
7. Роскин А. И. А. П. Чехов. Статьи и очерки. – М.: Художественная литература, 1959. – 487 с.
8. Сергеев П. А. Толстой и его современники. – М.: Издание В. М. Саблина, 1911. – 117 с.
9. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 8 т. – Т. 7. – М.: Наука, 1960. – С. 265–266.
10. Томашевский Б. В. Теория литературы. Жанр драмы. – М.: Высшая школа, 1996. – 358 с.
11. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. – Т. 7. – М.: Наука, 1992.
12. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. – Т. 11. – М.: Наука, 1992.
13. Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. – Т. 12. – М.: Наука, 1992.

